

Protección de trayectorias educativas en zonas rurales afectadas por conflicto armado

Protection of educational paths in rural areas affected by armed conflict

Luis Alberto Enamorado Coronado

Universidad de Panamá

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8182

Resumen

Investigar desde el paradigma interpretativo, con el fin de diseñar un modelo protección trayectorias educativas para gestión escolar en zonas rurales afectadas por conflicto armado tomando como base el sur de Córdoba con los municipios de Puerto Libertador, San José de Ure, Montelíbano, Tierralta y Valencia. Este proyecto investigativo doctoral busca demostrar la importancia de un trabajo diferencial que busque poder establecer acciones y priorizaciones de acuerdo el contexto, la realidad de los territorios en las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, mejor conocidos como PDET, con la puesta en marcha del Plan Especial de Educación Rural, PEER, centrando acciones desde la experiencia y las situaciones propias en los Establecimientos Educativos con la participación de la comunidad educativa. Esta investigación es importante ya que las zonas rurales necesitan mucha atención y acciones claras para la proyección social y desarrollo de sus comunidades y ese factor se potencializa desde la escuela, desde esta perspectiva es poder instaurar una nueva capacidad instalada pertinente y congruente con transformar la realidad en la ruralidad sin dejar de lado los aspectos diferenciales étnicos, culturales, entre otros, esto se viene trabajando con el acompañamiento técnico en construcción de planes de permanencia educativa con algunos Establecimientos Educativos y a la fecha lleva la configuración de nuevos retos, identificación de acciones pertinentes para promover y mitigar la permanencia educativa y nuevos escenarios claros para articular con entidades y poder ir más allá con acciones concretas de estímulos a los y las estudiantes y comunidad educativa en general.

Palabras Claves: Educación Rural, Gestión rectoral, Trayectorias Educativas, Permanencia Educativa, Integralidad educativa.

Abstract

To investigate from the interpretative paradigm, in order to design a model for the protection of educational trajectories for school management in rural areas affected by armed conflict, taking the south of Córdoba as a base. This process seeks to demonstrate the importance of a differential work that seeks to establish actions and priorities according to the context, the reality of the territories in the areas of the Territorial Development Programs with a Focus, better known as PDET, with the implementation of the Special Plan for Rural Education, PEER, focusing actions from the experience and the situations in the Educational Establishments with the participation of the educational community. This research is important because rural areas need a lot of attention and clear actions for the social projection and development of their communities and this factor is enhanced from the school, from this perspective it is to be able to establish a new installed capacity that is pertinent and congruent with transforming reality in rural areas without leaving aside ethnic, cultural, among other differential aspects, this has been worked on with technical support in the construction of educational permanence plans with some educational establishments and to date it leads to the configuration of new challenges, identification of pertinent actions to promote and mitigate educational permanence and new clear scenarios to articulate with entities and to be able to go further with concrete actions to stimulate students and the educational community in general.

keywords: Rural Education, Principal Management, Educational Paths, Educational Permanence, Educational Comprehensiveness.

Introducción

Colombia la han categorizado: urbana y rural, sin prever que es un país extenso, biodiverso a la hora de plantear estrategias de atención integral, dejando de lado aspectos culturales, étnicos, sociales, socioeconómicos entre otros que hacen pensar que no todo se puede generalizar. Desde esta perspectiva se entienden los lugares rurales como sitios apartados, dispersos, donde hay poca población que vive atrasada en el tiempo ya que no llegan las acciones de saneamiento básico, servicios públicos, entre otros, a ello se suman problemas de orden público que limitan el futuro de estas comunidades. Por ello es necesario un modelo específico para la protección de las trayectorias educativas completas bajo la dirección rectoral que potencialice la gestión escolar en zonas rurales afectadas por conflicto armado en el sur del departamento de Córdoba, ya que existe un Plan de Educación Especial Rural (PEER) pero no obstante no tiene un enfoque diferencial o relevante para atender a los Niños, niñas, jóvenes, adolescentes y comunidad en

general partiendo de las dificultades y realidades de sus territorios, a ello se suma que el territorio de investigación hace parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pero no han cumplido los objetivos de darle prioridad a los lugares con mayor afectación del conflicto armado, con herramientas y tiempos para la proyección y desarrollo de programas y proyectos especiales para el empoderamiento y promoción social de los ciudadanos.

Colombia es un país que siempre ha estado inmerso en un conflicto armado interno que ha limitado el desarrollo de algunos territorios, lo que lleva a inequidades, pobreza extrema, carencia de aspectos básicos, entre otros aspectos que no terminaría de enumerar, no obstante, desde el gobierno nacional ha propuesto un trato especial el cual busca promocionar acciones de protección especial para la proyección de las comunidades, en ese orden de ideas nace el PEER, la priorización PDET que dan una cobertura de acciones, gestiones y procesos que permiten una transformación integral de las realidades en las zonas rurales más afectadas por la violencia. Esta investigación dará pie para construir acciones, bancos de experiencias y medidas de seguimiento, aseguramiento y monitoreo a procesos que ayuden a fomentar la calidad educativa, la protección de las trayectorias educativas y consolidación de la paz, desde la perspectiva y dinámicas de los contextos, con una perspectiva inclusiva, protectora de las diversidades y empoderamiento de la responsabilidad de los rectores y directivos docentes en los procesos. En este proceso se llevará a cabo un muestreo de los municipios PDET, logrando identificar aspectos diferenciales, pero muchos en común que pueden ser de fácil articulación para el fortalecimiento institucional en temas de gran relevancia como lo académico y proyección institucional ya que muchas veces los rectores se militan a procesos netamente administrativos dejando de lado las nuevas realidades, los proyectos transversales de gran impacto en la transformación de los territorios. Por otro lado identificar acciones contextualizadas frente la construcción de la paz, reincorporación social, promoción social y reestructuración de la realidad.

Esta investigación nace en la construcción del reconocimiento de la importancia de las zonas rurales y su impacto positivo en la sociedad colombiana, no obstante el proceso no tiene los avances que se esperan desde la firma de los tratados de paz y la priorización de los municipios PDET, lo que me lleva a cuestionarme de que es lo que hace falta que se ha hecho para avanzar en estos temas y que aportes puedo hacer como un agente externo e interno que conoce de primera mano estas situaciones. En Colombia se habla de dos estados, dos países en uno, uno urbano que goza de privilegios y otro rural que carece asta de los aspectos más básicos para la calidad de vida, algo que no corresponde con el panorama ya que muchos de estos lugares son ricos en recursos naturales y muchos aspectos más que pueden transformar el contexto. Desde esta perspectiva la zona rural necesita contar con protagonistas que puedan apoyar las situaciones y configurar un universo de posibilidades que sean pensadas desde el contexto, desde la realidad o

cotidianidad de las personas, ya que lamentablemente los procesos se piensan o desarrollan desde las grandes urbes, lo que siempre traza acciones que no tienen un relevante impacto en las zonas rurales. Existen pocas investigaciones en el tema y muchos aspectos por revisar, lo que me motiva es poder construir una investigación que sirva para potencializar las acciones existentes en las zonas rurales, organizar un banco de experiencias significativas que puedan ser divulgadas y recopiladas por todo el territorio nacional que sirvan para el fomento de nuevos espacios de enriquecimiento educativo, sin dejar de lado la cultura, la diversidad y muchos aspectos más que disponen las comunidades rurales. Por otro lado nos lleva a establecer acciones de mejoramiento de la calidad educativa, gestión y reconocimiento de currículos ocultos que son de gran oportunidad a la promoción social de los y las estudiantes rurales. Determinar los roles de los rectores y directivos docentes para direccionar procesos eficaces en la mejora continua de la calidad educativa. Las investigaciones que existen no se han centrado en revisar la gestión de los rectores, la articulación de estos con las políticas públicas, los procesos especiales y todas las garantías que se han construido con el fin de reactivar y potencializar las acciones en el territorio.

Desarrollo

En Colombia, la división entre los sectores urbano y rural ha sido una simplificación que no considera la vastedad y diversidad de un país marcado por diferentes realidades culturales, étnicas, sociales y socioeconómicas que se determinan por aspectos únicos y particulares. Los territorios rurales son a menudo percibidos como lugares remotos, dispersos y rezagados en el tiempo, donde la falta de acceso a servicios básicos como saneamiento e infraestructura limita el desarrollo de sus habitantes y la dignificación de la vida de las personas que habitan estos lugares no se les da la relevancia en el factor productivo de la canasta alimentaria del país. Esta percepción se ve agravada por problemas de orden público que dificultan el futuro de estas comunidades, ya que no hay presencia del estado y bandas y grupos al margen de la ley son quienes controlan y definen las instancias en estos lugares.

Ante este panorama, resulta fundamental diseñar un modelo específico de protección para las trayectorias educativas completas en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, particularmente en el sur del departamento de Córdoba, donde como docente de la zona tengo la facilidad de identificar acciones y de acuerdo a la experiencia replicar acciones o consultar otras que hayan trazado un antes y después en la transformación de la realidad de los territorios rurales. A pesar de la existencia del Plan de Educación Especial Rural (PEER), se evidencia la necesidad de un enfoque diferencial y relevante que aborde las dificultades y realidades específicas de estos territorios, en consonancia con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Dicho programa, si bien busca priorizar los lugares más afectados por la

violencia, aún enfrenta desafíos en su implementación efectiva y en la generación de herramientas y tiempos adecuados para el empoderamiento y la promoción social de los ciudadanos.

Desde esta perspectiva, surge la importancia de realizar investigaciones que permitan construir acciones concretas, recopilar experiencias significativas y establecer medidas de seguimiento que contribuyan a mejorar la calidad educativa, proteger las trayectorias educativas y fomentar la paz en estos contextos. Es esencial promover una visión inclusiva, protectora de las diversidades y que potencie la responsabilidad de los rectores y directivos docentes en dichos procesos.

Esta investigación, motivada por la necesidad de reconocer y potenciar el impacto positivo de las zonas rurales en la sociedad colombiana, busca identificar aspectos diferenciales y comunes en los municipios PDET para fortalecer instituciones educativas en temáticas académicas y proyección institucional. Asimismo, se propone explorar acciones contextualizadas hacia la construcción de la paz, la reintegración social y la promoción comunitaria en un contexto de reestructuración de la realidad.

En un país marcado por inequidades entre áreas urbanas y rurales, esta investigación pretende ser un punto de partida para impulsar acciones que aprovechen el potencial de las comunidades rurales, generando espacios de enriquecimiento educativo fundamentados en la cultura, la diversidad y los recursos naturales presentes en dichas zonas. Se plantea también la necesidad de mejorar la calidad educativa, gestionar currículos ocultos y definir roles claros para los rectores y directivos docentes en la búsqueda de una mejora continua en la educación rural buscando llenar vacíos existentes en la comprensión de la gestión educativa en zonas rurales, la articulación con políticas públicas y los procesos especiales destinados a revitalizar y potenciar las acciones en estos territorios.

Actualmente existe un documento de directrices para los nuevos mandatarios que es una articulación específica de los pilares sobre los que el gobierno nacional basará sus prioridades y proyectos institucionales en temas educativos, algo muy notablemente importante en revisar y articular con los planes de gobierno departamental y municipal con el fin de que se puedan encontrar afinidades y así construir proyectos de gestión potencializados que logren tener un impacto visible a corto, mediano y largo plazo.

Es importante conocer cuáles son los pilares con el fin de determinar cuáles son los proyectos que se pueden articular y que sean pertinentes bajo las priorizaciones del Ministerio de Educación Nacional o por lo menos hacerlos a fines de estos.

Por ello es importante hacer una revisión de los planes de desarrollo educativos departamentales y municipales, para determinar que estos hayan considerado de manera explícita estrategias para abordar las

potencialidades, problemáticas y necesidades de sus zonas rurales, en clave del documento “Orientaciones Sector Educativo. Nuevos Mandatarios, 2024-2027”.

Con la revisión de estos contenidos se da la posibilidad de describir el contexto y los avances logrados en el fortalecimiento de la gestión de la educación rural en los años anteriores, presentando desde la gestión rectoral el instrumento de Valoración de capacidades de gestión educativa rural que hacer parte del PEI y PMI.

DOCUMENTO GUÍA “Orientaciones Sector Educativo. Nuevos Mandatarios - 2024-2027” MEN (2023)

www.mineducacion.gov.co

Orientaciones Sector Educativo. Nuevos Mandatarios – 2024-2027 MEN (2023)

En Colombia, la distinción simplista entre los sectores urbano y rural refleja una visión limitada de un país diverso, que abarca llanuras, montañas, selvas y una amplia variedad de paisajes. Esta diversidad geográfica conlleva múltiples aspectos que a menudo se pasan por alto al diseñar estrategias de atención integral a las comunidades, sin considerar la riqueza cultural, étnica y otros factores que hacen que la realidad colombiana sea compleja y heterogénea.

Es importante reconocer que los territorios rurales son generalmente percibidos como lugares remotos, escasamente poblados y con servicios básicos limitados, lo que conduce a una falta de acceso a infraestructura y beneficios propios de las áreas urbanas. En el marco de los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón, se crearon los

municipios PDET para priorizar las zonas más afectadas por el conflicto armado y promover su desarrollo mediante programas y proyectos especiales.

Sin embargo, es evidente que muchas comunidades rurales han quedado al margen de estos esfuerzos, debido a la falta de conocimiento y participación en los procesos de empoderamiento y promoción social. Ante este panorama desafiante, se hace necesario explorar a fondo la situación actual y desarrollar estrategias efectivas para fortalecer las instituciones educativas en entornos rurales.

En esta línea, es fundamental fomentar la colaboración con empresas privadas a través de mecanismos como obras por impuestos, que permitan aportar recursos y conocimientos especializados para mejorar la calidad educativa en las zonas rurales. Asimismo, se debe promover un enfoque transversal que involucre a diversos actores, incluyendo capacitación docente, para garantizar una educación de calidad y brindar oportunidades reales a los habitantes de estas regiones.

La articulación de esfuerzos entre el sector público, privado y la sociedad civil resulta crucial para superar las barreras existentes y lograr un impacto positivo en la educación rural. La capacitación docente, el acceso a infraestructura adecuada, la generación de oportunidades laborales y la promoción de la cultura y diversidad local son elementos clave para el fortalecimiento de las comunidades rurales y la construcción de un futuro sostenible en Colombia.

Resultados

La implementación del plan de permanencia en el sur de Córdoba ha resultado en una articulación efectiva con actores clave como Secretarías de Educación, ONGs, y empresas privadas, lo que ha permitido una mayor movilización de recursos y un enfoque más coordinado en las zonas rurales. Esta colaboración interinstitucional ha sido fundamental para asegurar que las acciones educativas estén alineadas con las políticas nacionales y departamentales, lo que ha contribuido a la sostenibilidad de las iniciativas.

La priorización de los colegios rurales ha permitido focalizar recursos y adaptar metodologías educativas a las realidades locales, mejorando las condiciones de aprendizaje y aumentando la retención escolar. A través del Plan Especial de Educación Rural, se desarrollaron proyectos innovadores que promovieron la inclusión y la participación comunitaria, generando un impacto social positivo en las comunidades rurales del sur de Córdoba.

Además, el liderazgo de los rectores y la formación en habilidades blandas han sido cruciales para mejorar la gestión educativa y fortalecer el tejido social en las escuelas y sus comunidades. Esta formación integral ha preparado a los estudiantes y docentes para enfrentar desafíos futuros, creando un entorno

escolar más inclusivo, colaborativo y solidario, y contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades rurales.

Conclusiones

En primera medida dar relevancia aun tema que se ha hablado mucho pero que no tiene acciones concretas en dar respuesta oportuna a estrategias y acciones contextuales a las necesidades de atención inmediata y su proyección a mediano y largo plazo en temas de la educación rural colombiana en los lugares afectados por la violencia por el conflicto armado interno.

Construir un plan de permanencia educativa con impacto, con acciones de trabajo conjunto con la Entidad Territorial Certificada Córdoba que responda al articulación a los planes de permanencia de los Establecimientos Educativos y que se direcciona bajo las orientaciones de secretaria de Educación Departamental, como una medida institucional frente los aspectos del entorno que limitan las trayectorias educativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en especial en las zonas rurales del departamento de Córdoba donde no hay muchas veces las condiciones favorables para la prestación del servicio educativo, a ello se suma la presencia de otros factores inmersos que limitan el proceso enseñanza aprendizaje.

Instalación de una capacidad de atención, planes de acciones, proyectos transversales en temas de habilidades socioemocionales, habilidades socio ocupacionales y para la vida y poder instruir acciones que orienten la definición de proyectos de vidas en los estudiantes. Trazar acciones de darle relevancia a la formación integral, aspectos que lamentablemente se han enmarcado en no darle relevancia a las habilidades blandas, lo que ha llevado a altos índices de desmotivación, de suicidios y otros factores más que se serán centro de profundización bajo la dirección de la investigación y su enfoque en la gestión rectoral.

En conclusión la propuesta investigativa en su trazar tiene una buena recepción y se articula con las políticas publicas y procesos de mejora institucional, desde el ámbito de la directriz rectoral y su articulación con dinámicas innovadoras, participativas y contextualizadas.

Como es el plan de gobierno dispuesto por el presidente Gustavo Petro Urrego y su documento dirigido a los nuevos mandatarios 2022-2026 (Nacional, 2022).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agencia de Renovación del Territorio - ART Colombia. (2023). *Abc De Los PDET. Encuentro Nacional de Comunidades Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial Sustitución Voluntaria de*

Cultivos de uso ilícito, 1–2.

https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/index.html#descargables

Agencia de Renovación del Territorio - ART Colombia. (2024). PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - ART. *PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - ART 2024 Versión*, 1–20.

https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/

Andres, E. L. (2024). GESTIÓN ESCOLAR Y CULTURA ORGANIZACIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BÁSICA Y MEDIA EN COLOMBIA: Un Estudio en 22 Instituciones Educativas de Siete Municipios del Departamento del Tolima. *UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS*, 1, 4–6.

Ángeles, C. D. L., & Guerra, D. (2019). Calidad de la educación en una escuela rural del municipio de Lorica, desde una perspectiva de desarrollo socioecológica. *Universidad Simon Bolivar*.

Ccarampa, Y. (2019). El docente en zonas rurales para una educación de calidad en educación primaria del Perú. *Pontificia Universidad Católica Facultad de Derecho*, 1–34.

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/15305/RODRÍGUEZ_PODESTÁ_EL_ENSAYO_COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE INTERPRETAR CRITICAMENTE FUENTES DIVERSAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Escobar Liliana, H. I. (2021). Educación Inclusiva: una oportunidad para la transformación de la escuela rural. *UMECIT*.

Espitia Cruz Martha. (2022). La formación de docentes situada en zonas rurales colombianas: un estudio de caso en perspectiva crítica. *Universidad de los Andes*.

Franco, L. J. T. (2020). El docente como sujeto político para la educación rural en escenarios de paz y postconflicto. *Universidad Católica de Manizales*.

Gina, G. S. (2024). Didáctica no Parametral y Conciencia Histórica, dos Dimensiones Para Pensar la Educación Rural. *Universidad Tecnológica de Pereira*.

Graterol Yudith. (2014). PATRIMONIO CULTURAL COMO ESENCIA DE LA EDUCACIÓN RURAL INTERCULTURAL. *UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO” DOCTORADO EN EDUCACIÓN*, 8(33), 44.

- Helver, G. R. (2024). MODELO ESTRUCTURAMENTE PARA LA GESTIÓN ESCOLAR EN CONEXTOS RURALES. *Universidad Santo Tomas, 1*, 4–6.
- Jorge, N. (2022). Estado y educación rural en el noroeste argentino: diversidad cultural y desigualdad educativa desde mediados del siglo XX al presente. *Estudios Rurales, 5*(8), 50–57.
<https://doi.org/10.48160/22504001er8.316>
- Lucía, M., & Barrera, I. (2017). *Sistematización de la experiencia Etnoeducativa e intercultural con población indígena del resguardo Emberá Chamí-Mistrató, Risaralda-Colombia*.
<https://repositorio.utp.edu.co/items/d688acbf-7239-47ea-a095-a4677ca40068%0Ahttps://hdl.handle.net/11059/8727>
- Ministerio de Educación Nacional. (2018). Plan Especial de Educación Rural. Hacia el desarrollo rural y la construcción de paz. *Ministerio de Educación Nacional*, 144.
https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-385568_recurso_1.pdf
- Molina, J. A. (2020). LA EDUCACIÓN RURAL EN ZONAS AFECTADAS POR EL CONFLICTO ARMADO. *UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS*, 1–328.
- Ortega, S. A. (2023). Educación rural a través del arte : dibujos , muros y otros retratos. *Universidad de Alcala*.
- Pablo, B. F. J. (2022). La experiencia de los jóvenes frente al maltrato familiar y escolar en contextos de educación rural. *UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS BOGOTÁ-COLOMBIA, 8.5.2017*, 2003–2005. www.aging-us.com
- Parra, A., & Belgich, H. E. (s/f). 2 Performance Por Los Saberes Otros: Las Escuelas Rurales Como Espacios Potenciales. *Universidad de Caldas*, 1–174.
- Perdomo Arias, R. E. (2020). Prácticas Educativas Interculturales Para La Conciencia Ambiental En La Nueva Ruralidad. Estudio De Caso: Comunidad Educativa Del Corregimiento De La Florida. Municipio De Pereira. *Universidad Nacional de La Plata*, 1–186.
<https://repositorio.utp.edu.co/items/3634d8a3-7679-4712-ba55-324d8b259c79>
- Ramos Pérez, E. L., & Herrera Jara, L. E. (2023). La educación rural: Hacia una caracterización Epistémica y Curricular. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7*(2), 8798–8821.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5988